

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Uso de la tomografía Cone Beam (CBCT) en el diagnóstico y tratamiento ortodóntico

Use of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in Orthodontic Diagnosis and Treatment

Narda Aguilera Molina¹, Andrea Sánchez Salcedo², María Alexandra Monard Proaño³, John Macio Centeno⁴
Alex Polit Luna⁵, Felipe Ruiz Aguirre⁶, Edwin Torres Loo⁷

¹ Especialización Profesional en Cirugía y Traumatología Maxilofacial. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-9272-1830>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7546-9215>

³ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁴ Especialista en Odontología Restauradora Avanzada. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6542-1637>

⁵ Especialista en Cirugía Maxilofacial. Docente Universidad de Guayaquil, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0003-2692-6218>

⁶ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0005-0221-4082>

⁷ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0005-1436-1338>

Correspondencia:
maxinard7@yahoo.com

Recibido: 20/09/2024

Aceptado: 26/11/2024

Publicado: 28/11/2025

RESUMEN

La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) ha sido muy bien recibida en años recientes. Esto, porque la CBCT proporciona una imagen en 3D que posibilita adquirir imágenes de todos los planos espaciales. Además, las imágenes de CBCT no presentan la sobreproyección de estructuras que se observa en las radiografías bidimensionales (2D). constituye una herramienta de mucha relevancia para el diagnóstico de las maloclusiones óseo-dentarias. Objetivo: analizar el uso de la tomografía Cone Beam (CBCT) en el diagnóstico y tratamiento ortodóntico. Materiales y métodos: el estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, se realiza una revisión bibliográfica utilizando Google académico, Pubmed y Scopus como motores de búsqueda, seleccionando un total de 30 artículos científicos por su relevancia u cumplimiento de criterios establecidos. Resultados: diversos estudios demuestran la funcionalidad de la tomografía cone beam en el campo odontológico, más precisamente en la Ortodoncia, ha sido efectiva para verificar cambios a nivel de las estructuras dentarias, óseas o musculares, comparando el inicio el final de los tratamientos donde han sido sometidos a fuerzas ortodónticas. Conclusiones: La tomografía de haz cónico brinda beneficios importantes en el diagnóstico de maloclusiones, ya que entrega imágenes 3D de alta resolución que posibilitan una evaluación exacta de la anatomía dentofacial. Mejora la detección de problemas de erupción, discrepancias en el esqueleto y asimetrías al facilitar un análisis pormenorizado de las relaciones entre los dientes, los huesos y las estructuras cercanas. Palabras clave: Tomografía Cone Beam. Maloclusiones óseo-dentarias. Ortodoncia

ABSTRACT

Cone beam computed tomography (CBCT) has been very well received in recent years. This is because CBCT provides a 3D image that makes it possible to acquire images from all spatial planes. Furthermore, CBCT images do not show the overprojection of structures seen in two-dimensional (2D) radiographs. It is a very important tool for the diagnosis of bone-tooth malocclusions. Objective: to analyze the use of cone beam computed tomography (CBCT) in orthodontic diagnosis and treatment. Materials and methods: This is a descriptive study with a qualitative approach. A literature review was conducted using Google Scholar, PubMed, and Scopus as search engines, selecting a total of 30 scientific

articles based on their relevance or compliance with established criteria. Results: Several studies demonstrate the functionality of cone beam tomography in the field of dentistry, more precisely in orthodontics, where it has been effective in verifying changes in dental, bone, or muscle structures by comparing the beginning and end of treatments in which orthodontic forces have been applied. Conclusions: Cone beam tomography offers significant benefits in the diagnosis of malocclusions, as it provides high-resolution 3D images that enable accurate assessment of dentofacial anatomy. It improves the detection of eruption problems, skeletal discrepancies, and asymmetries by facilitating a detailed analysis of the relationships between teeth, bones, and nearby structures.
Keywords: Cone beam tomography. Dental-skeletal malocclusions. Orthodontics.

INTRODUCCIÓN

La imagenología dental es la agrupación de métodos y técnicas que emplean distintos tipos de tecnología para conseguir imágenes de la parte interna de la cavidad bucal, incluyendo encías, dientes, huesos y otras estructuras asociadas. Estas fotografías dejan a los dentistas diagnosticar, planear y seguir los tratamientos dentales con más exactitud y eficiencia. (1)

El diagnóstico de varias afecciones bucales comunes se puede hacer con exactitud gracias a la tomografía cone beam. Las caries profundas y sus complicaciones, junto con lesiones periapicales relacionadas con infecciones, son algunos de los casos más notables. Asimismo, ayuda a detectar granulomas, quistes radiculares y quistes odontogénicos. Es muy eficaz para el diagnóstico de la enfermedad periodontal, al identificar defectos estructurales y pérdida ósea. Asimismo, posibilita la observación de reabsorciones dentales internas y externas, cambios en dientes retenidos y fracturas radiculares que no se pueden ver en radiografías convencionales. Su resolución en tres dimensiones de alta calidad optimiza el diagnóstico y la programación de tratamientos complejos.

La tomografía Cone Beam (CBCT) se implementó entre 1998 y 1999 para procedimientos bucales y maxilofaciales, lo que posibilitó el análisis en los tres ejes espaciales (3D) y generó imágenes más exactas que las bidimensionales (2D)⁴. Esta tecnología fue adoptada con rapidez en el área de la odontología, con una gran demanda entre los educadores y profesionales del campo. Esto se debe a que ofrece imágenes en 3D de alta resolución espacial, tanto de las patologías como de la anatomía del complejo

craneofacial; sus usos han sido ampliamente registrados en las distintas especialidades odontológicas. (2)

En la mayoría de las especialidades odontológicas, incluida la ortodoncia, la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) ha sido muy bien recibida en años recientes. Esto, porque la CBCT proporciona una imagen en 3D que posibilita adquirir imágenes de todos los planos espaciales. Además, las imágenes de CBCT no presentan la sobreproyección de estructuras que se observa en las radiografías bidimensionales (2D). Asimismo, las imágenes obtenidas a partir de CBCT son más exactas que las de la radiografía 2D, o sea, los elementos anatómicos se muestran en su tamaño y forma reales. Lo previo simplifica la planificación y el diagnóstico del tratamiento. No obstante, en comparación con las radiografías 2D, la cantidad de radiación ionizante que el paciente recibe en los estudios de CBCT suele ser más alta. (3)

Es fundamental resaltar que las decisiones del médico sobre cómo planificar el tratamiento pueden cambiar después de realizar la CBCT, lo cual ocurre en situaciones como cuando se trata de pacientes con caninos maxilares impactados o dientes no erupcionados que tienen posiciones difíciles para abordarlas, o cuando hay una erupción retrasada. También puede suceder si hay una reabsorción radicular severa o si existe una discrepancia esquelética grave. A pesar de que las ventajas de este procedimiento de estudio en Ortodoncia son indiscutibles, puesto que sus capacidades mejoradas a nivel diagnóstico ofrecen beneficios significativos a los pacientes comparados con la radiografía convencional,

la TCHC expone a los pacientes a dosis más altas de radiación ionizante. (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, donde se han revisado las propiedades de los aparatos o dispositivos ortodónticos aplicados para la corrección de la maloclusión clase II. Se ha llevado a cabo un análisis de las fuentes más recientes, a través del modelo PRISMA²⁰. El motor de búsqueda Google académico, Scopus y Pubmed, han sido empleados en este trabajo de investigación. Los descriptores que se han empleado son: tomografía cone beam, ortodoncia. Se han excluido las revistas no indexadas y se han elegido los artículos más significativos para la revisión. De un total de 41 artículos científicos, se han seleccionados 29 por cumplir los criterios descritos. Se han incorporado artículos desde 2021 a la actualidad, porque son relevantes desde el punto de vista científico, o por ser los primeros en utilizar aparatos funcionales para el tratamiento, que debido a su claridad y relevancia al explicar los conceptos que nos ocupan, por cual se incluyen en el manuscrito.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Tomografía Cone Beam (CBCT)

Posibilita conseguir imágenes con una resolución más alta y con menos exposición a la radiación que el TC helicoidal. Además, el CBCT muestra un voxel isotrópico, en el que todos sus lados tienen la misma dimensión. En cambio, la TC helicoidal tiene un voxel anisotrópico. Por lo tanto, las imágenes adquiridas mediante CBCT posibilitan mediciones precisas sobre la localización, el tamaño y la naturaleza de la anomalía, lo cual mejora los resultados clínicos y permite organizar mejor el tratamiento. (4)

La CBCT tiene diversas aplicaciones, incluyendo la investigación de canales adicionales, la detección de fracturas radiculares, un uso extensivo en cirugía para planificar implantes, la extracción de terceros molares y cirugías maxilofaciales mayores. También se usa como estudio adicional para diagnosticar enfermedades. (4)

Densidad mineral ósea

A lo largo del crecimiento humano, se lleva a cabo el proceso de modelamiento óseo. Este comienza desde el nacimiento y sigue hasta que llegamos al punto más alto de masa ósea, es decir, la cantidad máxima de masa ósea que poseeremos a lo largo de nuestras vidas. A los 16 años, se obtiene más del 94% de la densidad mineral ósea (DMO). La DMO empieza a bajar de manera gradual y lenta después de los 40 o 50 años, lo cual aumenta la probabilidad de sufrir osteoporosis si no se llegó a la densidad ósea máxima durante el periodo de construcción. (5)

Numerosas patologías y condiciones causan una disminución de la densidad mineral ósea (DMO), siendo la osteoporosis y la pérdida de estrógenos después de la menopausia las más comunes. A medida que la población va envejeciendo, se incrementa la cantidad de personas que afrontan el problema de una fragilidad ósea y el peligro de fractura crece sin cesar. (6)

Ligamento periodontal

Es responsable de mantener el diente dentro del alvéolo dental. Mientras se ejercen fuerzas importantes al masticar. El líquido que se encuentra en el espacio del ligamento periodontal funciona como un amortiguador efectivo y permite soportar fuerzas de gran magnitud durante periodos breves. (7)

La aplicación de una fuerza mecánica constante en la zona coronal del diente provoca el movimiento ortodóntico dental; cuando se aplica un estímulo mecánico, los tejidos vecinos experimentan distintas reacciones biológicas. Cuando las fuerzas que se aplican tienen una importancia suficiente, el diente experimenta un movimiento intraalveolar y el proceso alveolar se flexiona. (7)

Mini implantes ortodónticos

Son implantes de menor tamaño y con características distintas a los que se emplean para fines protésicos. Se insertan en el hueso alveolar, se sostienen por fricción y están diseñados para soportar fuerzas ortodónticas sin

experimentar los movimientos adversos que tendría un diente al actuar como anclaje. (8)

Los implantes dentales se producen generalmente con titanio puro, por su gran biocompatibilidad (una elevada aceptación de los tejidos vivos). Que no haya corrosión ni deterioro del material, lo que puede llevar a reacciones inflamatorias no deseadas, es una de las características de la biocompatibilidad. También implica que el organismo produzca una reacción inmunológica no deseada, como la cantidad de anticuerpos, y que no se den fenómenos como la mutación celular o la aparición de células cancerígenas. (8)

Se clasifican en dos clases de acuerdo a su superficie: el tipo de retención por fricción, que posee una superficie pulida sin tratar y puede recibir cargas inmediatas al ser colocados; y el tipo de integración ósea, que cuenta con una superficie tratada con microarenado, grabado ácido y aplicación de hidroxiapatita. Este último necesita un lapso de espera de tres meses. (8)

Expansión rápida maxilar

La expansión del maxilar es un procedimiento que se emplea desde hace mucho tiempo para tratar la estrechez del maxilar. Cuando los aparatos de disyunción comenzaron a utilizarse, eran muy rudimentarios en su fabricación y eran parecidos a los aparatos que se usan actualmente para corregir este tipo de maloclusión. Y se realiza de manera continua al inicio de cualquier procedimiento ortodóncico correctivo, preventivo o interceptivo, en el caso de que un niño tenga dificultades con la estrechez maxilar. (9)

La Expansión Maxilar Rápida (EMR) es un método que busca solucionar las insuficiencias transversales del maxilar a través de diversos dispositivos ortopédicos, reparar la intersección de los dientes en la parte posterior y ampliar el espacio del maxilar para corregir las malposiciones y prevenir las inclusiones dentales. (9)

Reabsorción radicular

La reabsorción radicular apical externa (EARR) que ocurre por las fuerzas ortodóncicas constituye uno de los impactos iatrogénicos no deseados del tratamiento, derivados de la fuerza mecánica generada durante el movimiento ortodóncico, que causa una pérdida permanente de la estructura radicular en el tercio apical del diente. La EARR se presenta, principalmente, en sus formas de leve a moderada; no obstante, la variante más severa (con una frecuencia inferior al 1-5% y una pérdida apical superior a 5 mm) tiene el potencial de poner en peligro la viabilidad del diente. (10)

La EARR de cualquier nivel de gravedad es un proceso patológico complicado que tiene varios factores etiológicos de riesgo que no se han podido identificar completamente hasta ahora. Se han relacionado diversos factores clínicos y diagnósticos con la EARR. Elementos como la duración del tratamiento y el volumen de movimiento apical han sido asociados con la EARR, pero estos descubrimientos presentan un nivel de contradicción e inconsistencia en la bibliografía. Es tan cierto que la aparición y gravedad de la EARR continúan siendo impredecibles y no se explican completamente a través de variables solamente clínicas. (10)

RESULTADOS

Tabla 1. Uso de la Tomografía Cone Beam (CBCT) en Ortodoncia

Autor / Año	Objeto del estudio	Materiales y Métodos	Resultados
Pasmay, J. et al. 2026 (11)	Evaluar la disponibilidad ósea retromolar mandibular en diferentes patrones esqueléticos mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT)	Estudio transversal retrospectivo analizó 120 exploraciones CBCT (18-60 años; edad media 29,8 ± 9,8 años) obtenidas entre 2022 y 2025 de una base de datos institucional	Los individuos con maloclusión esquelética de Clase III mostraron el espacio medio más amplio (6,9 mm), después los de Clase I (5,3 mm) y por último los de Clase II (3,8 mm). No se detectaron distinciones relevantes entre los biotipos faciales..

Lili, X. et al. 2026 (12)	Establecer un modelo tridimensional de elementos finitos del complejo maxilar y el aparato de ortodoncia, y comparar el desplazamiento inicial de los dientes y los cambios de tensión en el ligamento periodontal en dos métodos de distalización de la dentición maxilar.	Se seleccionó un voluntario adulto con oclusión normal y se obtuvieron imágenes de tomografía computarizada de haz cónico maxilofacial	Los dos métodos de carga permitieron la distalización de los dientes maxilares, pero la eficiencia y la magnitud del movimiento variaron.
Chang, X. et al. 2026 (13)	Simular el descenso de los dientes anteriores mediante el método de elementos finitos y explorar los efectos de diferentes inclinaciones labiales de los dientes anteriores y del arco asistido por torque en el movimiento dental	Se construyeron modelos maxilares con diferentes inclinaciones labiales de los incisivos centrales y laterales (105°, 112° y 120°) a partir de (CBCT) de adultos sanos. Se implantaron microimplantes entre los incisivos centrales y laterales superiores bilaterales en cada grupo de modelos y se aplicó una fuerza de tracción de 60 g. Para cada modelo, se configuraron arcos auxiliares de torque para aplicar fuerzas de 0.5, 1.0 y 1.5 N, y se utilizó un arco auxiliar sin aplicación de torque	El arco auxiliar de torque tiene la capacidad de optimizar la efectividad de la depresión de los dientes frontales. Asimismo, controla el torque dental con eficacia y corrige la inclinación labial excesiva de estos dientes. No obstante, con el objetivo de evitar la reabsorción de las raíces, se aconseja ejercer una fuerza menor a 1N en el arco auxiliar.
Caffer, D. et al. 2026 (14)	Comparar los cambios en las dimensiones de la vía aérea superior producidos por ortodóntic convencionales (EC) y ortodóntic diferenciales (ED, que presentan dos tornillos paralelos) en niños con labio y paladar hendido bilateral (LPHB)	50 pacientes con LPHB completo que fueron tratados con (ERM) antes del injerto óseo secundario. Se analizaron imágenes de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) previas a la expansión (T1) y seis meses después de la expansión (T2) para evaluar las dimensiones de la vía aérea superior, incluyendo la cavidad nasal, la nasofaringe, la orofaringe y el espacio faríngeo total	CE y DE son efectivos en incrementar las dimensiones de la vía aérea superior en aquellos pacientes que presentan labio leporino y paladar hendido bilateral. Estos resultados apoyan que la elección del expansor debe fundamentarse en el formato del arco dental superior y las preferencias del médico.
Guanoluisa, L. et al. 2026(15)	Evaluar y comparar el grosor del hueso palatino en pacientes adultos con diferentes patrones faciales, mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), con el fin de identificar posibles diferencias anatómicas que puedan influir en la colocación de los DAT	Estudio observacional, transversal y retrospectivo analizó 90 exploraciones CBCT obtenidas entre 2022 y 2025 de pacientes de entre 18 y 45 años.	Los resultados indican que el patrón facial no tiene un impacto significativo en el grosor del hueso palatino en las zonas analizadas. En consecuencia, los rasgos anatómicos individuales deben tener mayor relevancia que los patrones faciales a la hora de tomar decisiones clínicas sobre la colocación de TAD.
Hwang, H. et al. 2025 (19)	Evaluar la proximidad radicular de los miniimplantes ortodónticos mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) e investigar con mayor precisión la correlación entre la proximidad radicular y el fallo del miniimplante	Imágenes CBCT de 47 miniimplantes colocados bucalmente entre los primeros molares y segundos premolares superiores en este estudio retrospectivo. En las imágenes CBCT reorientadas, se midió la presencia y la magnitud de la proximidad radicular.	Este estudio demuestra que la proximidad radicular es un elemento clave en la falla de los miniimplantes interradiculares y propone una nueva metodología para calcular el nivel de proximidad radicular en la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) con el fin de prever el fallo con mayor exactitud, dado que no todos los miniimplantes que tienen proximidad radicular fallan.

Liu, Z. et al. 2025 (20)	Este estudio compara el grado de reabsorción radicular inducida por ortodoncia (RRIO) entre dientes con tratamiento de conducto (DTC) y dientes con pulpa vital (DPV), y analiza las variables relevantes	Estudio retrospectivo con 69 pacientes que se habían sometido a tratamiento ortodóncico. Mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), se midieron los cambios en la longitud radicular antes y después del tratamiento mediante un método único que incluye el registro y la superposición de imágenes tridimensionales (3D)	Después del tratamiento de ortodoncia, los dispositivos RFT mostraron una RRI considerablemente más baja que los VPT. La RRI se ve afectada por factores relevantes como la duración del tratamiento, el tipo de aparato, el tipo de tratamiento y la distancia de movimiento radicular. Para reducir los peligros de RRI, es fundamental un monitoreo estricto y planes de tratamiento ortodóncico personalizados.
Ubizima, P. et al. 2026 (16)	Evaluar la adaptación morfológica y funcional del músculo masetero durante el tratamiento de ortodoncia	276 pacientes con ortodoncia fija, con edades comprendidas entre los 8 y los 42 años, agrupados en adolescentes y adultos. Se evaluó la morfología y la función del músculo masetero antes del tratamiento (To) y tres meses después de la colocación de los brackets (T1) mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) y electromiografía (EMG)	En los tres meses después de la terapia con ortodoncia fija, se notaron cambios en el funcionamiento del músculo masetero y disminuciones en su tamaño visible, sobre todo en las pacientes mujeres
Wang, L. et al 2025 (17)	Describir la densidad mineral ósea (DMO) cervical en niños y adolescentes mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) combinada con modelos líquidos de K_2HPO_4	Niños y adolescentes (455) de 7 a 19 años que se sometieron a CBCT para tratamiento de ortodoncia entre enero y junio de 2023. Se midieron los valores de TC de la segunda (C2) y tercera (C3) vértebras cervicales utilizando el software del equipo CBCT	Se encontró que los valores de DMO en mujeres fueron, en todos los grupos de edad, significativamente más altos que los de los hombres ($p < 0.05$). Una disparidad que era estadísticamente relevante ($p < 0,05$) fue notada al comparar los valores de DMO entre C2 y C3.
Gupta, S. et al. 2025 (18)	Evaluar las áreas interradiculares y el grosor del hueso cortical para la colocación de miniimplantes ortodóncicos mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT)	Tomografías CBCT de 100 sujetos (42 hombres, 58 mujeres; edad media de $16,32 \pm 5,72$ años). Se midieron la distancia mesiodistal, el grosor bucopalatino/lingual y el grosor del hueso cortical a tres profundidades diferentes desde la unión cemento-esmalte (UCE): 2 mm, 4 mm y 6 mm. Se realizó un análisis descriptivo para obtener la media y la desviación estándar de todas las mediciones estudiadas.	El grosor del hueso cortical, la distancia mesiodistal y el grosor bucopalatino/lingual son variables en distintas zonas y a diferentes alturas en la mandíbula y el maxilar superior. En el maxilar superior, las áreas interradiculares más seguras se encontraron entre el 1er molar y el 2do premolar; en la mandíbula, entre el primer y el 2do molar, a 6 mm por debajo de la unión cemento-esmalte (UCE).
Abdulghani, E. et al. 2025 (25)	Evaluar tridimensionalmente las subunidades esqueléticas funcionales de la mandíbula en diferentes patrones esqueléticos sagitales y verticales	Se incluyeron retrospectivamente 281 pacientes adultos chinos. Mediante imágenes 3D reconstruidas a partir de tomografías computarizadas de haz cónico (CBCT), se evaluaron y compararon las subunidades esqueléticas funcionales de la mandíbula en diferentes clases esqueléticas sagitales y verticales	La longitud del cóndilo y del cuerpo mandibular fue considerablemente mayor en la Clase III esquelética, mientras que en la Clase II esquelética únicamente se observó una longitud reducida del cuerpo mandibular. Es curioso que el ángulo cóndilo-coronoides en la Clase I esquelética fue, con diferencia, más grande que en los otros dos grupos sagitales

Chen, Z. et al. 2025 (22)	Describir el tratamiento ortodóncico de una mujer adulta con maloclusión esquelética severa de Clase II sobre una base esquelética de Clase II, complicada por mentón retraído, reabsorción condilar y mordida abierta anterior	El tratamiento consistió en la extracción de cuatro primeros premolares y la colocación de dos miniimplantes (diámetro: 1,6 mm; longitud: 10 mm, entre el primer molar y el segundo premolar superiores para intruir los primeros molares superiores bilaterales mediante tracción elástica	Aunque todavía no se entiende con claridad el mecanismo específico, este caso verificó que la habilidad de remodelación del hueso alveolar palatino o lingual podría ser más grande de lo que se pensaba.
Hou, H. et al. 2025 (21)	Investigar los efectos biomecánicos de diferentes abordajes de corticotomía que facilitan la retracción anterior con alineadores transparentes.	Voluntario (24 años, varón) y se obtuvieron datos de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). Se construyeron modelos de elementos finitos mediante ingeniería inversa, incluyendo la dentición maxilar sin primeros premolares, el maxilar superior, los ligamentos periodontales (LP), los aditamentos y los alineadores. Se desarrollaron cuatro modelos con diferentes abordajes de corticotomía	La respuesta mecánica del hueso alveolar durante la retracción anterior se vio alterada debido a la corticotomía, favoreciendo así el movimiento de los dientes y la remodelación ósea. Las incisiones que se encuentran cerca de la zona apical o que están alineadas con la dirección del movimiento dental pueden favorecer la retracción anterior. El movimiento de inclinación que tenían los dientes anteriores durante la retracción previa con alineadores transparentes fue alterado por la corticotomía.
Ebadi, E. et al. 2025 (23)	Determinar los cambios en la altura, el grosor y la reabsorción radicular del hueso alveolar tras la distalización de molares mandibulares (DMM) mediante ortodoncia invisible	92 molares mandibulares distalizados, correspondientes a veintitrés pacientes adultos (15 mujeres y 8 hombres). Se evaluaron imágenes de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) para determinar la altura, el grosor y la longitud radicular del hueso	Después de distalar con alineadores transparentes, se notó una disminución importante en el grosor y la altura del hueso alveolar en los molares mandibulares; esto se observó junto a correlaciones débiles con la edad y la duración del tratamiento. Estos resultados aumentan el entendimiento de las transformaciones que suceden en los tejidos periodontales después de la distalización de los molares mandibulares a través de alineadores transparentes.
Zhang, C. et al. 2025 (24)	Evaluar exhaustivamente los cambios morfológicos tridimensionales en los tejidos blandos periorales de pacientes con maloclusión esquelética de Clase III tras un tratamiento combinado ortognático-ortodóncico	68 pacientes elegibles con maloclusión esquelética de Clase III que se sometieron a cirugía bimaxilar y ortodoncia entre enero de 2019 y enero de 2023. Se obtuvieron datos de tomografía computarizada de haz cónico de cada paciente en tres etapas: antes del tratamiento (T ₀), una semana antes de la cirugía (T ₁) y al finalizar el tratamiento (T ₂)	Después de la cirugía ortognática, se notó que el ángulo nasolabial y el ancho alar aumentaron, mientras que el ángulo mentolabial disminuyó. Se encontró una correlación significativa entre la inclinación de los incisivos en ambos maxilares y el grosor de los labios. El movimiento de la mandíbula hacia adelante y hacia atrás o en dirección vertical se relacionó positivamente con el ancho del ala, el ancho de la base alar y el ángulo nasolabial.

DISCUSIÓN

Las dosis efectivas en la tomografía de haz cónico dependen del equipo utilizado, los parámetros de exposición y el campo visual. Sin embargo, por lo general son mucho más bajas que las de la tomografía convencional médica. Por lo general, oscilan entre 19 y 368 microsieverts, lo que posibilita la obtención de imágenes tridimensionales con un riesgo relativamente bajo para el paciente. El perfeccionamiento de protocolos, incluyendo el empleo de un FOV reducido y la modificación de mA y kV, ayuda a reducir al mínimo la radiación sin poner en riesgo la calidad del diagnóstico. Así lo indica Morantes-Peña et al en 2024, señalando que en la TCHC ortodóncica, es posible reducir significativamente la dosis efectiva en los pacientes, manteniendo una imagen de calidad diagnóstica, empleando protocolos de baja dosis y estrategias de optimización según lo indicado clínicamente. (26)

Olvera en 2021 menciona que las dosis eficaces en la tomografía de haz cónico están determinadas por el equipo empleado, las condiciones de exposición y el campo visual. No obstante, en general son significativamente menores que las de la tomografía médica convencional. Típicamente, varían entre 19 y 368 microsieverts, lo que permite conseguir imágenes en tres dimensiones con un riesgo para el paciente relativamente bajo. La mejora de protocolos, que incluye la utilización de un FOV más pequeño y el cambio de kV y mA, contribuye a disminuir la radiación al mínimo sin comprometer la calidad del diagnóstico. (27)

La investigación de López en 2023 menciona que la tomografía computarizada de haz cónico posibilita una mejor visualización de la posición de los mini implantes y, por lo tanto, debe ser el estudio de imágenes preferido. En el maxilar superior, la posición recomendada es entre el primer y el segundo premolar; en el maxilar inferior, dependiendo del objetivo del tratamiento, puede ser entre la raíz del incisivo lateral y la raíz del canino o en la zona entre el primer y el segundo molar mandibular. (28). Esto guarda relación con el trabajo de Hwang, H. et al. 2025 (19) que indica

los minitornillos que se encuentran cerca de la raíz tienen más probabilidad de fallar que los demás. Asimismo, si la longitud del segmento de rosca que se encuentra cerca de la raíz es mayor, la probabilidad de fallo se incrementa.

Por otro lado, Quiroga et al en 2024 indican que los dientes que son sometidos a movimientos durante el tratamiento de ortodoncia experimentan alteraciones en la forma de la raíz, pero estos cambios son mínimos y no afectan la funcionalidad del diente. Los premolares de la parte superior mostraron niveles más altos de reabsorción radicular que los premolares de la parte inferior. (29), en cambio Liu, Z. et al. 2025 (20), señalan que los clínicos deben estar atentos a los signos de reabsorción radicular inducida por ortodoncia (OIRR), especialmente en los dientes con pulpa vital (VPT), y adoptar medidas proactivas para minimizar los riesgos de reabsorción y optimizar los resultados del tratamiento.

CONCLUSIONES

La tomografía de haz cónico brinda beneficios importantes en el diagnóstico de maloclusiones, ya que entrega imágenes 3D de alta resolución que posibilitan una evaluación exacta de la anatomía dentofacial. Mejora la detección de problemas de erupción, discrepancias en el esqueleto y asimetrías al facilitar un análisis pormenorizado de las relaciones entre los dientes, los huesos y las estructuras cercanas. Asimismo, posibilita la evaluación precisa del grosor óseo, la localización radicular y el trayecto de los dientes retenidos, elementos que a menudo se ignoran en las radiografías tradicionales. Esta información completa mejora la formulación del diagnóstico y eleva la seguridad a la hora de tomar decisiones clínicas.

La tomografía cone beam ofrece información esencial para planificar movimientos controlados de los dientes y anticipar eventuales riesgos, como las reabsorciones radiculares o los contactos no deseados con las corticales óseas, en el tratamiento de ortodoncia. Facilita la evaluación de la respuesta ósea previa y durante el tratamiento, el ajuste de las estrategias terapéuticas en función de los cambios reales observados en 3D y el diseño más preciso de

dispositivos ortodóncicos. Además, optimiza la coordinación entre disciplinas en situaciones complicadas que necesitan cirugía ortognática o un tratamiento conjunto con periodoncia. Su utilización favorece que los tratamientos sean más seguros, personalizados y predecibles, y mejora así los resultados finales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Palacios Valderrama W, Dau Villafuerte R, Macías Lozano H, Macío Centeno J, Macías Martínez K. Diagnóstico de imágenes en el campo Odontológico. *Rev Científica Univ Odontol Dominic* [Internet]. 2025 [citado 21 de noviembre de 2025];13(1). Disponible en: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15316495>
2. Olivares HA, Quevedo-Piña M. La tomografía computarizada de haz cónico en la ortodoncia. Una alianza necesaria. *Rep Imagenológico Dentomaxilofacial*. 2024;3(1):e2024030101-e2024030101.
3. Claver-del Valle F, Palma-Díaz E, Hidalgo-Rivas A, Claver-del Valle F, Palma-Díaz E, Hidalgo-Rivas A. Guías de uso de tomografía computarizada de haz cónico en ortodoncia: revisión narrativa. *Av En Odontoestomatol*. 2022;38(4):169-78.
4. Torres H, Abarzúa B, Oporto MI, Ravelo V, Parra M, Torres H, et al. Utilización de Tomografía Computarizada Cone Beam (CBCT) en el Diagnóstico de Patología de Senos Paranasales. *Int J Odontostomatol*. 2025;19(3):234-9.
5. Hernández A, Lanza S, García L, Espinal J, Hernández A, Lanza S, et al. Evaluación de la densidad mineral ósea en adultos de 40 años y más, Honduras 2022. *Rev Chil Nutr*. 2023;50(3):271-80.
6. Hernandez J, García C. Efectos del ejercicio terapéutico en mujeres adultas con baja densidad ósea. Una revisión bibliográfica. [España]: Universidad Miguel Hernández de Elche; 2023.
7. Aquilino Antonio K. Papel del ligamento periodontal en el movimiento dentario ortodóncico [Internet] [Master thesis]. [España]: Universidad de Oviedo; 2024 [citado 21 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/72626>
8. Paulín López AS. Mini implantes, alternativa de anclaje absoluto en ortodoncia [Internet]. [México]: Universidad Nacional Autónoma de México; 2023 [citado 21 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TESo1000839050>
9. Castillo Nureña HA. Eficacia del expansor palatino en niño de 5 años con mordida cruzada anteroposterior [Internet]. [Perú]: Universidad Católica los Angeles Chimbote; 2023 [citado 21 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/33411>
10. Ibér-Díaz P, Senén-Carramolino R, Palma-Fernández JC, Iglesias-Linares A, Ibér-Díaz P, Senén-Carramolino R, et al. Reabsorción radicular apical externa tras la ortodoncia: factores clínicos y diagnósticos y análisis de redes de genes relacionados: Trabajo de investigación subvencionado por el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos de la 1ª Región: Beca de Investigación 2020. *Científica Dent Rev Científica Form Contin*. 2022;19(2):7-17.
11. Pasmay Narvaez JD, Vaca Zapata ME, Aguirre Balseca M, Freitas KMS, Galarza Maldonado DC. CBCT evaluation of mandibular retromolar space in adult patients according to skeletal Class and facial biotype: A cross-sectional study. *Int Orthod*. 2026;24(2).
12. Lili X, Hao Z, Chunlei X. Three-dimensional finite element analysis on distalization of orthodontic maxillary dentition. *Chin J Tissue Eng Res*. 2026;30(14):3557-67.
13. Chang X, Mingzhu J, Xin L, Weijun Y. Three-dimensional finite element analysis of implant anchorage combined with torque auxiliary arch to lower anterior teeth. *Chin J Tissue Eng Res*. 2026;30(8):1971-8.
14. Caffer D, Garib D, Faber C, Meireles Borba A, Volpato L, de Cássia Moura Carvalho Lauris R, et al. Comparison of differential and conventional rapid maxillary expansion on upper airway dimensions in children with bilateral complete cleft lip and palate: A CBCT-based secondary analysis of a clinical trial. *Int Orthod*. 2026;24(1).
15. Guanoluiza Pineida LA, Vaca Zapata ME, Aguirre Balseca M, Freitas KMS, Ganan AD. Palatal bone thickness in adult patients with different facial

patterns: A retrospective cross-sectional CBCT study for orthodontic miniscrew planning. *Int Orthod.* 2026;24(1):101058.

16. Ubuzima P, Han Q, Cheng Y, Hu L, Wu T. Impact of orthodontic forces on masseter muscle morphology and function: A CBCT and electromyographic study. *J Stomatol Oral Maxillofac Surg.* 2026;127(2).

17. Wang L, Lin S, Sun C, Ma Y, Yin Y, Li Z, et al. Analysis of cervical bone mineral density in children and adolescents using cone beam computed tomography combined with liquid phantoms. *Sci Rep.* 2025;15(1).

18. Gupta SP, Niroula D, Budha Magar N. Assessment of interradicular areas and cortical bone thickness for orthodontic mini-implant placement: a cone-beam computed tomography study. *BMC Oral Health.* 2025;25(1).

19. Hwang HS, Lee HJ, Lim SW, Cho JH, Bechtold TE. Cone-beam computed tomography evaluation of root proximity of miniscrew implant and its correlation with failure. *BMC Oral Health.* 2025;25(1).

20. Liu Z, Ouyang Y, Lou Y, Han Y, Lu M, Yu M, et al. Orthodontically induced root resorption in endodontically treated and vital teeth: a cone beam computer tomographic study. *Prog Orthod.* 2025;26(1).

21. Hou H, Yang F, He H, Hua F, Cao Z, Xiong H. Effects of different corticotomy approaches on anterior retraction with clear aligners: a finite element study. *BMC Oral Health.* 2025;25(1).

22. Chen Z, He J, Wang L, Gan X, Zhong P, Mo S. Alveolar bone dehiscence in anterior teeth after orthodontic camouflage treatment for severe skeletal Class II malocclusion with a history of condylar resorption at the 3-year follow-up: a case report. *BMC Oral Health.* 2025;25(1):282.

23. Ebadi E, Chen P, Xiao Z, Li Y, Osama A, Gou Y, et al. Alveolar bone changes and root resorption in adult patients undergoing mandibular molar distalization with clear aligners: a retrospective CBCT study. *BMC Oral Health.* 2025;25(1).

24. Zhang C, Si Y, Li R, Xu Y, Li Y, Qin J, et al. Comprehensive three-dimensional morphological changes in perioral soft tissue following bimaxillary orthognathic surgery in patients with skeletal Class III

malocclusion. *J Cranio-Maxillofac Surg.* 2025;53(10):1675-82.

25. Abdulghani EA, Al-Sosowa AA, Yi J, Alhashimi N, Almaqrami BS, Cao B, et al. Three-dimensional morphometric analysis of mandibular subunits in different sagittal and vertical skeletal patterns. *J Cranio-Maxillofac Surg.* 2025;53(10):1812-9.

26. Morantes-Peña P, Barba-Ramírez L, Donoso-Martínez F, Hidalgo-Rivas A, Morantes-Peña P, Barba-Ramírez L, et al. Estrategias de optimización en exámenes con tomografía computarizada de haz cónico en ortodoncia. Revisión narrativa. *Av En Odontoestomatol.* 2024;40(2):63-77.

27. Olvera Fernandez A. Tomografía Cone Beam como auxiliar de diagnóstico para identificar la reabsorción radicular después de un tratamiento de ortodoncia [Tesis de Grado]. [México]: Universidad Nacional Autónoma de México; 2021.

28. López Torres M. Tomografía computarizada de haz cónico para posicionamiento de dispositivos de anclaje temporal en ortodoncia [Internet] [Tesis Posgrado]. [Perú]: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2023 [citado 21 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://revistascientificasuc.org/index.php/odous/articulo/view/538>

29. Quiroga-Del Pozo J, Ortiz-Vidarte A, Fajardo-Montiel A, Ramírez-Sánchez H, Quiroga-Del Pozo R, Quiroga-Del Pozo J, et al. Reabsorción radicular en premolares, posterior a ortodoncia de autoligado, utilizando tomografía computarizada. *Int J Interdiscip Dent.* 2024;17(1):11-4.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo